

ETNIK AN'ANALAR – MA'NAVIYAT KO'ZGUSI

Xo'jamberdev Tursunpulat Egamberdiyevichning
Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi, t.f.d.
U.Menglikulov taqrizi asosida

Annotatsiya: ushbu maqolada etnik an'analar misolida ma'naviyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga e'tibor qaratish, urf-odat va an'analarni asrab avaylash, ta'lim-tarbiya tizimi, oilalar turmush darajasini baholash, turmush farovonligini oshirish va mavjud holatni tahlil qilishda ma'naviyat va ta'lim sohasida etnik an'analarga e'tibor qaratish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: etnik an'ana, ma'naviyat, urf-odat, o'zlikni anglash, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, innovatsiya, oila, turmush darajasi.

Аннотация: в данной статье на примере этнических традиций рассматриваются вопросы духовности, акцентируя внимание на национальных и общечеловеческих ценностях, сохранении традиций и преданий, системе образования, оценке уровня жизни семей, повышении благосостояния проживающих и акцентируя внимание на этнических традициях в области духовности и образования при анализе текущего состояния.

Ключевые слова: этническая традиция, духовность, предание, самосознание, образование, наука, иннавазия, семья, уровень жизни.

Abstract: this article examines the issues of spirituality using the example of ethnic traditions, focusing on national and universal values, the preservation of traditions and traditions, the education system, assessing the standard of living of families, improving the well-being of residents and focusing on ethnic traditions in the field of spirituality and education when analyzing the current state.

Keywords: ethnic tradition, spirituality, tradition, self-awareness, education, science, innovation, family, standard of living.

Kirish.

O'zbek xalqi ming yillar davomida shakllanib, sayqallanib kelayotgan boy madaniyatga ega. Madaniyat o'zida moddiy va ma'naviy boylklarni mujassam etadi. Moddiy madaniyat inson hayot faoliyatining barcha jabhalarini qamrab olgan xolda, uning qobiliyatlari va ijodkorligining natijasi sifatida inson tomonidan yaratilgan moddiy ne'matlarni o'zida namoyon etadi. Ma'naviy madaniyat esa bilim, estetik qadriyatlar, xulq-atvor normalari, dunyoqarash, axloq, diniy e'tiqodimiz, an'alarimizni qamrab oladi.

Moddiy va ma'naviy madaniyatning bir ko'rinishi sifatida milliy liboslar shu qadar ko'p qirrali va noyob hodisa bo'lib, u xalqning etnik tarixi va madaniyatini, o'ziga xos estetik qarashlari, didi va an'analarni o'zida aks ettiradi. Til madaniyati, og'zaki xalq amaliy san'ati, an'ana va urf-odatlar bilan birga milliy liboslar ma'lum bir millatning muayyan hayot tarzini haqida e'tiborli ma'lumotlar beradi.

Asosiy qism. Анъанавий миллий либослар ўзига хос белги, тимсол сифатида маълум бир маънога эга бўлиши мумкин. Булар амалий, утилитар, эстетик, ёш, ижтимоий-жинс (турмушга чиққан аёл либоси) ва у билан чамбарчас боғлиқ бўлган ахлоқий функция шунингдек, байрамона либос, маросимдар учун, касбига боғлиқ бўлган, диний либосларни ажратиб кўрсатади Либосларда инсон яшаган жой ва замон, унинг ҳаёти, қувончли ёхуд қайғули воқеалар намоён бўлади. Миллий либослар муайян маданиятнинг ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи ижтимоий белги сифатида маданиятларнинг ўзаро таъсири ва мослашувчанлигини таъминлайди, ва шу билан бирга, турли даврларда ва турли этник гуруҳларнинг маданиятлар мулоқотини амалга оширувчи воситачи бўлиб, ушбу маданият учун муҳим бўлган муайян ахборот ассимиляциясини амалга оширади [1].

Kiyim va libos tushunchalari mazmun-mohiyati jihatdan bir-biri bilan mushtarak ko'rinso-da, ushbu tushunchalar o'rtasida birmuncha farqlar ham mavjud. Kiyim deganda, avvalo, inson tanasining turli qismlarini berkitish uchun zarur bo'lgan, uni tashqi muhitning turli ta'sirlardan himoyalaydigan buyumlar tushuniladi. Kiyimning qator turlari mavjud. Bular: ichki kiyim, ustki kiyim, turli uzunlikdagi paypoqlar, poyabzal, bosh kiyimlari. Mana shu predmetlar turli vazifalarni bajaruvchi aksessorlar, bezaklar, soch turmagi, pardoz bilan birga libosni tashkil etadi. Libos yaxlit kompozitsiyadir. Aynan libos insonning ijtimoiy kelib chiqishi, uning o'ziga xos xususiyatlari, yoshi, jinsi, xarakteri va estetik didini namoyon etadi [2].

Xalqimizning yorqin va o'ziga xos urf-odatlarini asrlar davomida shakllanib kelgan, shu bilan birga an'anaviy liboslarimiz ham uzoq davrlardan rivojlanib kelgan. Liboslarning tarkibi o'zgargan, unga kiritilgan buyumlardan tortib, ularning shakli, kesimi, matolari va ranglari, kiyinish uslubi o'zgarib borgan. Aytish joizki, qadimdan liboslar uchun matolarni asosan ayollar ishlab chiqarganlar. Avvalo jundan, keyinchalik esa boylik ramzi hisoblangan ipak, paxta, zig'ir tolalaridan matolar to'qilgan.

O'zbek milliy liboslarining birinchi o'ziga xos xususiyati, hokimiyat va badavlatlik belgisi bo'lmish mohir oltin kashtachiligidir. Arxeologlar Toshkent viloyatidagi qazishmalar paytida oltin kashta izlarini topganlar: kiyimning bunday bezagi ipak paydo bo'lishidan oldin ham ma'lum bo'lgan degan faraz mavjud. Asil matolar gulli, ayrim xollarda geometrik bezaklar bilan bezatilgan. Bunday liboslar ijtimoiy mavqe'ning yorqin belgisi bo'lgan. Masalan, hukmdor va saroylardagi mulozimlar oltin naqshinkor liboslar kiyishi urf bo'lgan, ushbu qimmatbaho qiyimlarni xukmdorlar o'z mulozimlariga sovg'a qilganlar. Lekin qadimdan oddiy kishilarning kiyimi ham oddiy bo'lgan. «An'anaviy o'zbek libosi asosan, ustki ko'ylak, ishton va chopondan, boshga do'ppi, oyoqqa mahsi-kalish yoki etikdan iborat bo'lgan. Erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari bichimining deyarli bir xilligi ularning qadimiyligidan darak beradi.

Bunday liboslar oddiy usulda, ba'zan qaychisiz va ulgusiz, yaxlit matodan yirtib tikilgan. Bir parcha gazlamani ikkiga buklab, yelka tomonga ko'ndalangiga ikki yeng bilan bir parcha to'rt burchak xishtak (qo'ltig'iga solingan) tikib kiyilavergan» Erkaklarning ko'ylak-ishtoni, odatda, bir rangda, asosan, oq rangda, ayollarniki rang-barang matolardan tikilgan. Ayollarning milliy liboslari ichki, ustki va kishilik kiyimdan iborat bo'lgan. Ustki kiyimlar – kamzul, yengil xalat (mursak, kaltacha), yengsiz nimchalardir. Ayollarning o'ziga xos chopon shaklida bichib tikilgan ustki kiyimi – mursak ilgari juda keng tarqalgan. Ular Buxoro, Xorazm va Qashqadaryoda yangi tirsakkacha kalta va kengligi bilan, Samarqand va Toshkentda uzun, yengsiz, bilakkacha bo'lgan yangi bilan farqlangan, xolos. Mursak astarli qavima qilib tikilgan, qishki mursakka esa paxta solingan [3].

Bugungi kunda ham xalqimiz katta bayramlarda va ayniqsa muhim voqealar bo'lgan kunlarda milliy liboslarni afzal ko'radilar. Masalan, kuyov to'ya oltin naqshli choponlar, ayollar esa atlasu adraslar, tilla naqshli baxmal choponlarni xush ko'radilar. Albatta, bunday hashamat uchun boy matolar – ipak, baxmal ishlatiladi. Kiyim nafaqat tabiiy ehtiyojni ta'minlovchi bir vosita, shu bilan birga u amaliy san'at namunasi hamdir. U amaliy san'atning barcha namunalari singari go'zallik hamda ma'lum bir maqsadga yo'naltirganlik bilan ajralib turadi.

Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Buni nafaqat kiyinishda, yurish-turishimizdan tortib muomalamizda, balki zamonaviy texnikalardan foydalana olish, mehnat samaradorligini oshirish maqsadida eng so'nggi uskunalarni ishlatishga bo'lgan ishtiyoqida sezishimiz mumkin. Zamonaviy kiyimlarda milliy an'analar bilan Yevropa uslubi qo'shilib ketgan. Milliy matolardan zamonaviy ruhdaagi turli bichimlardagi ko'ylak va kostyumlar xotin-qizlar o'rtasida urf bo'lgan. Albatta, o'zbek ayollarini iffatli sharq ayoli timsolida ko'rsatadigan muhim belgilaridan biri – ularning milliy kiyimlaridir.

Azal-azaldan milliylikimiz jozibasiga aylangan o'zbek ayollarining kiyinish madaniyati, boshlariga ro'mol o'rashlari sharq xalklariga xos yuksak ma'naviyat ifodasi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda chet ellik sayyoxlar ham egnida bizning milliy atlas va adraslarni, boshlarida o'zbekcha do'ppilarini ko'rib, ko'ngillarda g'urur tuyg'usi uyg'onadi. Atlas va adrasdan tikilgan zamonaviy liboslar Yevropa podiumlarida ham jilovlanib, ko'zni qamashtirgancha milliy liboslarimiz butun dunyoga tanilmoqda va bu juda quvovchli xolat.

Axloqiy fazilatlarni tarbiyalash barcha fazilatlarning sarchashmasidir. Axloqning amaliy ko'rinishi axloqiy madaniyat hisoblanadi. Axloqiy madaniyat shaxsning olamga, voqea va hodisalarga, o'zgalarga va ularning faoliyatiga, o'z umri va uning mazmun-mohiyati kabi ko'pdan-ko'p tushunchalarga munosabati bo'lib, ularni anglashi, tushunishi va qadrlashi oqibatida o'z faolligini oshirishga e'tibor sifatida qarash nazariy jihatdan uning mazmunmohiyatini yanada rivojlantirib boyitib borishda muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun, axloqiy madaniyat va shaxs faolligini mustaqillik bergan imkoniyat va sharoitlarni e'tiborga olib, o'rganib chiqish kelajagi buyuk davlatning yetuk insonlarini tarbiyalashda alohida o'rin tutadi.

Sivilizatsiyaning axloqiy mezonlari tegishli ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi. Ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi dunyoqarash prinsiplari ham, u bilan bog'liq axloqiy mezonlarning o'zgarishiga olib keladi deb uqtiriladi. Masalan, sivilizatsiya shakllanishining ilk davrlarida ruhoniylardan tashkil topgan iyerarxiya qatlamidan, ehromlar, muqaddas davlatchilik urflari, jamiyatni bu dunyodan, tabiatdan yuqori turuvchi olam tomonidan boshqarilishi haqidagi tasavvurlardan kelib chiqadigan tashkillanish strukturalari intizomi kabilar. Sivilizatsiyaning keyingi yuqoriroq bosqichlarida esa ma'lumotli yuqori qatlam tomonidan maxsus tartibga solingan axloqiy meyorlar ishlab chiqiladi. Jamiyat strukturasi

sodir bo'lgan yangi o'zgarishlar natijastda yangi axloqiy qadriyatlar yaratiladi. Bunda fan va talim sohasining innovatsion tasiri muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, ko'p asrlar davomida yaratilgan xalq liboslari moddiy va ma'naviy madaniyatning ajralmas qismidir. Xalq ijodiyoti namunalarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, liboslarda maqsadga muvofiq tarzda funksional va estetik fazilatlar birlashtirilgan. Xalq san'ati uzoq tarix davomida shakllanar ekan, mavjud ijod namunalarining eng qimmatli va hayot bilan oqlangan, zaruriylari saqlangan, hamma tasodifiylari inkor etilgan, natijada o'zida barcha zaruriy xususiyatlarni mujassam etgan milliy liboslar saqlanib kolgan. O'zbekona kiyinish madaniyatini targ'ib qilish, zamonaviy kiyinishda o'zbekona sharm-hayo meyorlariga amal qilish, milliy an'analarimizni keng targ'ib qilish orqali urf-odat va qadriyatlarimizni saqlash, yoshlarda milliy kiyinish madaniyatini shakllantirish, albatta milliy madaniyatimizni, milliy o'zligimizni asrashga xizmat qiladi.

Taklif va xulosa sifatida quyidagi fikrlarni keltirmoqchimiz:

– ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlar va talabalarning yoshiga mos ravishda milliyaxloqiy sifatlarni etnik an'analarni singdirish orqali o'zligini anglashga yordam beradigan innovatsion dasturlarni yaratish;

– darslik, o'quv qo'llanmalarda milliy-axloqiy sifatlarni, qadriyatlar, ajdodlarimizning etnik merosini aks ettiruvchi zamonaviy innovatsion pedtexnologiyalardan unumli foydalanish;

– ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani bugungi kun talablari darajasiga ko'tarish, yoshlar dunyoqarashiga ta'sir qiluvchi turli etnik-madaniy, siyosiy, ijtimoiy tadbirlarni innovatsion texnologiyalar vositasida tashkil etish;

– pedagog kadrlarni etnik an'analar orqali ma'naviy-axloqiy bilimlarini chuqurlashtirish, o'z fanining sirlarini yoshlarga yetkazishda milliy g'ururni shakllantiruvchi tarixiy manbalardan foydalanishda innovatsion g'oyalariga e'tibor berish;

– yoshlar bilan turli sohaning yetakchi, namunali, ya'ni zamonamiz qahramonlari bilan etnik an'analarga bag'ishlangan davra suhbatlari va uchrashuvlar o'tkazish; ularda ma'naviy axloqiy sifatlarni rivojlantirish uchun yosh va psixologik hususiyatlarni fan va talim sohasining innovatsion tasirini hisobga olgan holda tashkil qilish;

– yoshlarda milliy o'z-o'zini anglashni shakllantirishda etnik an'analar bilan bog'liq muborak qadamjolarini ziyorat qilish, tarixiy maskanlarga sayohat uyushtirish, xalq og'zaki ijodi bilan yaqindan tanishtirishda fan va talim sohasining innovatsion tasiri g'oyat muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Bogatirev P.G. Voprosi teorii narodnogo iskusstva. M.: Iskusstvo, 1971. 544 s.
2. Liboslar tarixi. D.Rahmatullayeva, U.Xodjayeva, F.Ataxanova// <http://milliycha.uz/kr/liboslar-tarixi/>).
3. J.S.Ergashev O.B. Mamadaliyeva M.A.Nazarova. Kostyum tarixi. O'quv qo'llanma. Namangan Muhandislik-texnologiya instituti, 2020.
4. Abulla Sher. Axloqshunoslik. O'quv qo'llanma . – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003. – 208-214 b.